

БАЛАНС МЕЖДУ МИКРОФЛОРОЙ И ФАКТОРАМИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПОЛОСТИ РТА ПРИ КАРИЕСЕ

¹Халдарбекова Г.З., ²Мухамедов И.М.

¹Доцент кафедры гистологии и медицинской биологии Ташкентского государственного стоматологического института

²Профессор кафедры Микробиологии и фармакологии Ташкентского государственного стоматологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372599>

Аннотация. Уделяемое внимание в последние годы мировым сообществом женщинам фертильного возраста, это объясняется тем, что будущее каждой нации обеспечивается женщинами. При поддержании женского здоровья важно уделять особое внимание микробиологическому состоянию полости рта. Согласно информации, цитируемой авторами "...сегодня кариес является результатом дисбиотического процесса в полости рта...". В данной статье представлены результаты исследования взаимосвязи микрофлоры и факторов местного иммунитета полости рта при кариесе.

Ключевые слова: полость рта, кариес, микрофлора, иммунитет, фертильный возраст, секреторный иммуноглобулин, титр лизоцима.

Annotatsiya. So'nggi yillarda jahon hamjamiyati tomonidan fertil yoshdagi xotiniqizlarga qaratilayotgan e'tibor har bir millatning kelajagi ayollar tomonidan ta'minlanayotgani bilan Ayollar salomatligini saqlashda oozning mikrobiologik holatiga alohida e'tibor qaratish muhim. "... bugungi kunda karies og'iz quyidagi disbiotik jarayonning natijasidir ", degan ma'lumotga ko'ra... Mazkur maqolada mikrofloraning o'zaro bog'lig'i va karies sohasidagi mahalliy og'iz qurug'i immuniteti omillarini tadqiqot natijalari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: og'iz bo'shlig'i, karies, mikroflora, immunitet, fertil yoshi, sekretor immunoglobulin, lizotsim titri.

Abstract. The attention paid by the world community in recent years to women of fertile age is explained by the fact that the future of each nation is ensured by women. When maintaining female health, it is important to pay special attention to the microbiological state of the oral cavity. According to information cited by the authors... "today caries is the result of a dysbiotic process in the oral cavity..." This article presents the results of a study of the relationship of microflora and factors of local oral immunity in dental caries.

Keywords: oral cavity, caries, microflora, immunity, fertile age, secretory immunoglobulin, lysozyme titer.

Актуальность. Полость рта как начало пищеварительного тракта является основной входной воротой для множества микроорганизмов [6]. Изменение колонизационной резистентности из-за нарушения местного иммунитета слизистой оболочки, как правило приводит к дисбиозу. Установлено, что у здорового человека баланс между микрофлорой и местными иммунными факторами поддерживается без развития каких либо, патологических, воспалительных процессов полости рта [2]. Наряду с положительными свойствами, микроорганизмы могут участвовать при развитии кариеса, синтезируя органические кислоты. К активации условно-патогенной микрофлоры, и даже замещению её патогенной, что способствует развитию дисбиоза часто является результатом снижение функциональной активности ротовой жидкости [5].

Изучение баланса между микрофлорой и местным иммунитетом полости рта у больных с кариесом является безусловно важным условием в профилактике заболеваний полости рта, что необходимо учитывать при назначении и проведения антибактериальной терапии [4].

Нормальный уровень синтеза sIgA является одним из условий достаточной устойчивости к инфекциям, к кариесу зубов и его осложнениям. В частности, более активная продукция специфических sIgA-антител обеспечивает защиту полости рта, оказывая протективное действие, и предупреждает тем самым развитие осложнений кариеса зубов, так как sIgA подавляет адгезию кариесогенного стрептококка (*Str. mutans*), что также препятствует развитию кариеса зубов и его осложнений [3,7].

В связи с недостатком точных данных, а также наличием недостоверной информации касательно микрофлоры полости рта у женщин фертильного возраста в Республике Узбекистан, появилась необходимость более глубокого изучения баланса её с местным иммунитетом полости рта в норме и при кариесе (за счёт широкого распространения среди популяции РУз) у женщин фертильного возраста.

Однако механизмы, регулирующие баланс между микроорганизмом / хозяином в слизистой оболочке полости рта должны быть лучше исследованы для дальнейшего нашего понимания того, какая комбинация различных и разнообразных сигналов участвуют в регуляции иммунитета на барьере слизистой оболочки полости рта.

Цель исследования - оценка взаимосвязи микрофлоры и факторов местного иммунитета у женщин фертильного возраста со здоровой полостью рта и с кариесом.

К задачам данного исследования входило: 1) определение состояния микрофлоры полости рта у исследованных; 2) изучение факторов клеточного звена местной резистентности полости рта: фагоцитарной активности нейтрофилов слюны; 3) определения уровня секреторного иммуноглобулина А (s—Ig А) в слюне; 4) определение титра лизоцима слюны.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования полости рта основана на наблюдении за 115 женщинами в возрасте 20-40 лет, средний возраст которых — $26,0 \pm 7,4$ года., здоровых и имеющих кариеса зубов (острый период), обследованные на кафедре Терапевтической стоматологии ТДСИ (зав.кафедрой проф.Бекжановой О.Е., за период 2020-20221 гг.). Среди них здоровые лица (33 человек) и пациенты с острым кариесом зуба (82 человек). Обследование проводилось по единой методике. Материалом для исследования являлась ротовая жидкость, которая собиралась натошак после полоскания полости рта физиологическим раствором. Определение s—Ig А выполнялось иммуноферментным методом с использованием коммерческого набора s—IgА-ИФА-БЕСТ ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Концентрацию s—Ig А выражали в мг/л. Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли по методу Темурбаева М.А.(1984), в модификации Антонова А.В.(1996). Активность лизоцима биоматериалов определялась нами по способу предложенного Алиевым Ш.Р. [1,8], который включал использование стерильных бумажных дисков.

Показатели, полученные в результате иммунологического исследования здоровых лиц, были приняты нами за норму.

Полученные цифровые величины изучаемых параметров обрабатывали с использованием общепринятых статистических методов с помощью компьютерной

статистической программы Microsoft Excel. Критическим уровнем значимости при проверке статистических гипотез считали $p < 0,05$.

Результаты исследования. По результатам работ нами было установлено, что у лиц с нормальной микрофлорой доминирующими остаются стрептококки, вейлонеллы и дифтероиды. А, остальные представители резидентной микрофлоры полости рта такие как, стафилококки, лактобациллы, фузобактерии, грибы, нейссерии, бактероиды и т.д., находятся в гораздо меньшем количестве. Так количество анаэробов пептострептококков и лактобактерий составляет $\lg 4,30 \pm 0,2$ КОЕ/мл, тогда как факультативная группа равнялась $\lg 2,60 \pm 0,2$ КОЕ/мл.

Но у испытуемых с развитием кариеса зубов, флора изменяется как в количественном, так и в качественном отношении, отмечается дисбиоз. При этом как правило наблюдается снижение количества анаэробов, но достоверное увеличение факультативной группы микробов. В ходе исследования выяснилось, что у женщин со здоровой полостью рта соотношение анаэробных и аэробных микроорганизмов составляет 10:1, и 8:3 у женщин больных с кариесом.

У исследуемых с кариесом, почти во всех случаях обнаруживался - *Staph. aureus* и кишечная палочка. Участилась встречаемость – *Pseudomonas aeruginosa*. Повысилось количество пептострептококков и лактобацилл до – 10^8 .

При использовании хромогенных сред нами была составлена статистика встречаемости вышеизученных микроорганизмов в исследуемых группах (Рис.1)

Сравнительная оценка местного иммунитета полости рта у здоровых и больных кариесом женщин фертильного возраста выявила, что степень изменения исследованных иммунологических показателей полости рта находится в прямой зависимости от состояния микрофлоры в данном биотопе.

Определение уровня секреторных иммуноглобулинов в слюне является важнейшим компонентом как в характеристике, так и в диагностике иммунодефицитных состояний при кариесе зубов, связанной с изменениями количественных и качественных показателей микрофлоры полости рта. Исследование уровня s-IgA при патологических процессах на слизистой более простое, экономичное и информативное, нежели выявление количественных характеристик иммунокомпетентных клеток и уровня иммуноглобулинов различных классов в крови.

Рис.1. Выявление некоторых микроорганизмов при использовании хромогенных сред

Так, у больных с кариесом женщин наблюдалось выраженное снижение лизоцимной активности, уровня секреторного иммуноглобулина класса А (sIgA) слюны и фагоцитарной активности нейтрофилов в 1,3 – 2 раза по сравнению со здоровыми женщинами фертильного возраста (Таб.1).

Снижение вышеприведенных показателей местного иммунитета и изменение в микрофлоре полости рта то есть увеличение количество анаэробов у больных женщин с кариесом имеют прямопропорциональное отношение (Таб.1).

Таблица 1

Состояние иммунных факторов полости рта у здоровых и женщин с кариесом

Группа обследованных	Титр лизоцима слюны, (мг/мл)	Фагоцитарная активность нейтрофилов, %	Секреторный иммуноглобулин А (sIgA), г/л
Здоровая группа	17,4±0,24	48,6±0,34	1,8±0,15
Больные с кариесом	9,3±0,13**	23,1±0,07**	1,0±0,2***

Примечание: «*»- р (достоверность различий по отношению здоровых женщин) $p < 0,001$; «**»- $p > 0,05$; «***»- $p < 0,05$; «****»- $p < 0,01$

Выводы. Установленный дисбиоз полости рта у женщин с кариесом, являющийся результатом повышение частоты встречаемости представителей условно-патогенной и патогенной микрофлоры, а также количественное увеличение лактобацилл доказывает микробиологическую этиологию кариеса и непосредственное участие лактобацилл в процессе возникновения и развития данного заболевания. Использование данных хромогенных сред для выделения и подсчета микроорганизмов полости рта, дают возможность сократить срок микробиологических исследований при выявлении дисбиозов.

При этом они не требуют дополнительных этапов выделения чистых культур, посева на дифференциальные среды и микроскопии. Как выше указано, оценивание результатов – визуально, по соответствующему цвету колоний.

REFERENCES

1. Алиев Ш.Р., Умаров Д.А. Методика определения лизоцима в слюне // Рац.предложение. – 1994. – С.14.
2. Бекжанова О.Е., Юсупалиходжаева С.Х. Микробиоценоз полости рта при инвазивной кандидозной инфекции слизистой оболочки полости рта и пародонта// Актуальные проблемы стоматологии детского возраста и ортодонтии. 2017. С.-13-16.
3. Бондаренко О.В., Токмакова С.И. и др. Характеристика изменений иммунологических показателей при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта// Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. 2017.№4.
4. Иммунобиологические препараты перспективы их применения в инфектологии. // Под ред. Онищенко Г.Г., Алешкина В.А., Афанасьева С.С.,Поспеловой П.П. М.: ГОУ ВУНМЦ Минздрава РФ, 2002. 608с.
5. Комилов Х.П. ва бошкалар. Терапевтик стоматология пропедевтикаси // Дарслик. Тошкент.-2006. Б.-22-24.
6. Мухамедов И.М. и др. Клиническая микробиология в стоматологии. // Ташкент. 2015. 212с.
7. Цой И.Г., Сапаров А.С., Тимофеева И.К. Иммуностимулирующее действие лактобактерий на цитотоксичность естественных клеток – киллеров и продукцию интерферона. // Журн. Микробиология. 1994. №6. С.112-113.
8. Шадиева Ш.Ш. Характеристика системы иммунитета у больных с хроническим генерализованным пародонтитом// Современные инновации. №5(33).2019.